

ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКИ В ВОСПИТАНИИ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ.

Жалилов Фаррух Абдурауфович

Бухарский государственный педагогический институт

Аннотация: В данной статье обсуждается безграничная важность нашей музыкальной культуры в воспитании будущего поколения, а также важность более глубокого, чем когда-либо, изучения музыки и сохранения образцовых шедевров музыкального искусства для будущего поколения.

Ключевые слова: мелодия, дутар, музыка, произведение, ценность, образование, песня и танец, музыкальное наследие, музыкант.

Музыка определяется как чувства и переживания человеческой жизни, выраженные в мелодиях. Поэтому средства восприятия, создающие образ мира, также должны обладать безупречной формой, прекрасным качеством и безупречным звучанием. Одна из важных задач современности — воспитать будущее поколение в духе идей национальной независимости, глубже, чем когда-либо, изучать наши ценности и национальную музыкальную культуру, понимать самобытность нашего народа, уметь сохранять его традиции, восстанавливать, сохранять, чтить и передавать их новому подрастающему поколению. Являясь одним из важных средств воспитания подрастающего поколения в духе национальных ценностей, национальное музыкальное наследие имеет особое значение для всестороннего развития подрастающего поколения как обладателя эстетического и художественного вкуса. Музыка, прежде всего, призвана объединять людей, призывать их к национальному единству. Песни и танцы передаются из поколения в поколение и по-прежнему остаются частью жизни. Искусство никогда не сбивает человека с пути истинного. Если мы отдадим ребёнка в музыкально-художественную школу на обучение игре на музыкальном инструменте, у него разовьётся чувство требовательности к себе, сдержанности и ответственности. Прежде всего, нет свободного времени, нет праздных мыслей и идей.

Глава нашего государства принял множество указов и постановлений о развитии школьного образования, и эта сфера реформируется. На собрании актива Наманганской области с участием Президента Шавката Мирзиёева был проанализирован ход работы в регионе и поставлены неотложные задачи по их реализации. Были поставлены такие задачи, как строительство жилья, инфраструктуры, обеспечение населения питьевой водой, развитие образования и культуры, а также высказаны важные идеи о том, чтобы каждый школьник в школе в совершенстве освоил один из музыкальных инструментов и чтобы в аттестат об окончании школы была выдана оценка. Когда человек начинает изучать музыку и музыкальные инструменты, он должен сначала хотя бы частично ознакомиться с их историей. Например, мы кратко коснемся нашего национального музыкального инструмента – дутара. Дутар распространён не только в Узбекистане, но и среди народов Средней Азии, особенно таджиков, уйгуров, каракалпаков и туркмен. Наряду с национальными мелодиями этот инструмент может виртуозно исполнять сложные произведения зарубежных композиторов. Среди известных музыкантов Узбекистана такие талантливые музыканты, как Ориф Косимов, Тургун Алиматов, Абдусамад Ильёсов, Гулом Кучкаров, Бокижон Рахимжонов, Абдурахим Хамидов, Розибби Ходжиева и Султан Косимов внесли большой вклад в то, чтобы дутар стал ещё более любимым и популярным среди нашего народа. Самостоятельное изучение произведений на дутаре, их осознанное освоение и исполнение требуют от музыканта любви к избранной профессии и неустанного труда. Учащиеся музыкальных и художественных школ, обучающиеся по классу этого инструмента, не должны ограничиваться узбекской народной музыкой, а должны изучать музыкальные произведения для дутара и струнных инструментов, аналогичные дутару других стран, а также музыку мировых музыкантов, и исполнять их на высоком уровне, радуя любителей музыки. Создание условий для нашего будущего, воплощение наших мечтаний и замыслов – первостепенная задача музыкальных школ, учебных заведений и преподавателей высших учебных заведений. Было бы ошибкой утверждать, что при воспитании музыканта музыка стоит на первом месте, затем техника, затем динамика и т. д. Ведь все аспекты работы реализуются одновременно и взаимосвязано. Этот процесс продолжается на протяжении всего творческого пути ученика, начиная с его первого шага в музыкальное искусство.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073 Volume-3, Issue-10

Музыка не имеет национальности и языка. Независимо от того, какой нацией она была создана, она понятна всем. Наша задача, как кадров, – освоить искусство исполнения так, чтобы оно было понятно всем.

В заключение следует сказать, что если человек знаком с музыкой, он никогда не поддастся таким порокам, как зло и низость. Его мировоззрение расширяется, он становится совершенной личностью, самостоятельно мыслящей и разумно действующей. Представители этой сферы демонстрируют результаты своего неустанного труда по всему миру, неся миру славу нашей страны. Недаром глава нашего государства говорит о развитии уроков музыки в школах, в этих предложениях заложен большой смысл, ведь человек, любящий искусство, никогда не будет поддерживать зло и не будет подвержен дурным порокам.

Литература

1. Тошпулатова «Традиционное исполнение на дутаре». Ташкент – 2004.
2. Рахимов Ш. «Дутор». Учебное пособие для музыкальных и художественных школ. Ташкент. 2004.
3. Хамидов А. «Узбекское традиционное музыкальное исполнительство» учебник. Ташкент – 1978
4. Абдуллаев С. С. и др. Эстетика цвета в воспитании пластической культуры архитектора //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 384-386.
5. Абдуллаев С. С. и др. Орнаментальная символика в народном декоративно-прикладном искусстве Бухары //European science. – 2021. – №. 2 (58). – С. 17-19.
6. Шавдиров С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.
7. Дустова, Дилдора Собиржановна, and Сайфулла Файзуллаевич Абдуллаев. "Взаимосвязь педагогического и художественно-творческого компонента в системе эстетической подготовки учителя начального образования." PEDAGOGS journali 1.1 (2022): 84-86.
8. Abdullaev S., Mamatov D. Pedagogical foundations in the teaching of folk arts and crafts of Uzbekistan in the training of teachers of fine arts //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 420. – С. 10019.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073 Volume-3, Issue-10

9. Djalolovich, Y. N., Kodirovich, M. D., Ruziboevich, S. A., & Islomovna, M. D. (2021). Improving the professional training of fine art teachers. *European science*, (2 (58)), 44-46.
10. Аминов, А. Ш., Мамурова, Д. И., Маматов, Д. К., & Собирова, Ш. У. (2021). Проблемы организации самостоятельной работы студентов в высших учебных заведениях. *European science*, (2 (58)), 77-79.
11. Шукуров, А. Р., Ядгаров, Н. Д., Маматов, Д. К., & Аминов, А. Ш. (2021). Методика использования компьютерных программ на уроках рисования в средней школе. *European science*, (2 (58)), 47-50.
12. Mamatov D. PROJECTS OF MAKING CLAY AND PLASTIC TOYS IN PRE-SCHOOL EDUCATION //Theoretical & Applied Science. – 2019. – №. 9. – С. 281-285.
13. Muzafarova A. N. FORMS OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS FOR VISUAL AND CREATIVE ACTIVITIES //Euro-Asia Conferences. – 2021. – С. 119-123.
14. Muzafarova A. N. FORMS OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS FOR VISUAL AND CREATIVE ACTIVITIES //Euro-Asia Conferences. – 2021. – С. 119-123.
15. Muzafarova A. N. THE ROLE OF ARTISTIC CREATIVITY IN THE PREPARATION OF FUTURE FINE ARTS TEACHERS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – Т. 2. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
16. Olimov S. S., Mamurova D. I. Directions For Improving Teaching Methods //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – С. 9671–9678-9671–9678.
17. Olimov S. S., Mamurova D. I. Information Technology in Education //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 17-22.
18. Zubrilin, Konstantin Mikhailovich, and Avliyakov Muzaffar Muhamedovich. "Objectives of Teaching Drawing." *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress* 2.2 (2023): [78-81]
19. Mamurova D. I., Abdullayev S. S. Importance of decorative painting in fine art lessons in general secondary schools //INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 32-37.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073 Volume-3, Issue-10

20. Olimov S. S., Mamurova D. I. Opportunities to use information technology to increase the effectiveness of education //International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE). – 2022. – T. 14. – №. 02.

21. Mamurova D., Khusnidinova N. Didactic possibilities of using computer graphics programs in the educational process //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 84. – C. 02020.